

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004) № ISSUE 5 30.05.2024

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.05.2024 № 5-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.05.2024 № ВЫПУСК-5

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САМАРКАНДА

Navruza Saidova^{a)}, Komila Taniyeva^{b)}.

¹ Samarkand State Architecture and Construction University, Samarkand, Uzbekistan.

^{a)} Corresponding author: n.saidova@samdaqu.edu.uz

^{b)} k.taniyeva@samdaqu.edu.uz

Аннотация: Реальные прогнозы в области развития и организации городского транспорта на перспективу основываются на изучение передвижений жителей в городах.

Ключевые слова: населени, Самарканд, транспорт

При изучении результатов обследования были выявлены определенные закономерности распределения передвижений как по времени, так и по территория города. Изученным зависимости подвижности от

Подвижность обследованных районов Самарканда составила 703 передвижения на одного жителя в год, из них нетрудовые-41%.

пола, возраста и рода занятий (таблица 1) установлено, что влияние пола на подвижность не имеет существенного значения.

Из возрастных групп самую высокую подвижность имеет наиболее активное часть населения от 19 до 40 лет, по социальному признаку рабочие и служащие.

Таблица 1.

Группы обследуемых	Количество передвижений в сутки на одного человека		
	Передвижения		Всего
	Трудовые	Культурно бытовые	
Пол:*			
Мужчины	1,9	0,66	1,85
Женщины	0,98	0,99	1,97
Возрастные группы, лет:			
7-15	1,36	0,51	1,87
16-18	1,44	0,93	2,37
19-29	1,66	0,89	2,55
30-39	1,57	0,89	2,46
40-54	1,32	0,85	2,17
55-59	0,60	1,47	2,07
Старше 60	0,19	2,00	2,19
Социальные категории:			
Рабочие	1,62	0,66	2,28
Служащие	1,75	0,86	2,61
Студенты	1,45	0,70	2,15

Учащееся	1,10	0,75	1,85
Пенсионеры	0,03	2,00	2,03
Домохозяйки	-	2,00	2,00
Прочие	1,30	0,79	2,09

Значительные колебания подвижности наблюдаются по дням недели (таблица 2)

*При установлении подвижности в зависимости от пола учитывались дети до 7 лет.

Таблица 2

Предвижения	Подвижения на одного человека в сутки			
	Рабочий день	Суббота	Выходной день	Средний день недели
Трудовые	1,23	1,21	0,08	1,07
Культурно бытовые	0,70	0,94	1,58	0,86
Итого	1,93	2,15	1,66	1,93

Расположение районов обследования по зонам города не оказало существенного влияния на подвижность (колебания около 3 %). Однако есть городские районы, в которых население занято в основном в сельском хозяйстве, что заметно сказывается на общей подвижности.

различными целями. Из таблицы видно, что коэффициент возвратности при культурно-бытовых передвижениях значительно больше, чем при трудовых. Причина заключается в том, что часть трудовых возвратных передвижений совершается с целью посещения культурно-бытовых объектов и доля не трудовых возвратных передвижений тем самым увеличивается.

В таблице 3 приведено распределение передвижений с

Таблица 3.

Предвижения	Количество передвижений в сутки на 1 тысяч человек				
	Рабочий день	Суббота	Выходной день	Средний расчет-ный день недели	Коэффициент возвратности для среднего дня недели
Трудовые:					
Работа	489	460	60	423	0,82
Учеба	192	196	4	166	
Домой	556	556	52	484	
Культурно-бытовые:					
Культурно-просветительные	31	74	192	60	
Спорт*	5	7	4	5	
Рынки	104	134	220	125	

ЦУМ	8	4	20	9	0,95
Магазины	81	97	89	84	
Лечение	28	35	14	27	
К детским учреждениям	30	42	1	28	
Общественное питание**	2	2	1	2	
Санитарные гигиена	5	14	11	7	
Прогулки***	4	4	10	5	
В гости	27	42	115	42	
За город	1	7	26	5	
Прочие	45	48	39	45	
Домой	345	452	704	412	
Итого:	1953	2174	1562	1929	
Коэффициент возвратности	0,86	0,87	0,94	0,87	

* - учитывались лица, занимающиеся спортом; посещения спортивных мероприятий зрелищного характера отнесено к культурно-просветительным целям;

** - общественное питание по месту работы трудящихся не учитывалось;

*** - не учитывались прогулки, которые локализуются в пределах жилого района.

В таблице 3 отсутствуют объекты посещения, которые расположены в пределах 2-3 мин. ходьбы. Они учитываются при помощи коэффициента попутности, который характеризует степень компактности и плотности размещения различных объектов массовых посещений определяется делением общего числа передвижений ко всем объектом (независимо от их размещения по отношению друг к другу) на число учитываемых передвижений к

районам образования попутных передвижений.

Район образования попутных передвижений, принятый при обследований, расположен в радиусе 2-3 минутной ходьбы, или 150-200 м. Коэффициент попутности для Самарканда колеблется в пределах 1,2-1,4.

Совмещение в рабочей день недели максимума трудовых передвижений с нетрудовыми в интервалах 6-8 и 16-18 час осложняет работу городского транспорта, что необходимо учитывать при расчете пассажиропотоков, а также в оперативной работе транспортных хозяйств.

В основе распределения трудовых и культурно-бытовых передвижений по длительности (рис. 1) лежит качественно одна и та же закономерность, хотя имеются некоторые количественные отличия. Так, в зоне пешеходной доступности до 20 мин по трем районам удельный вес нетрудовых передвижений несколько больше, чем трудовых.

Передельная дальность трудовых передвижений – 90 мин, а не трудовых – 70 мин.

Количество культурно-бытовых объектов в средней зоне при значительном удалении ее от основных мест культурно-бытового назначения-центра города и района вокзала недостаточно. Поэтому удельный вес нетрудовых передвижений в зоне пешеходной доступности меньше, чем трудовых. Резкое увеличение нетрудовых передвижений в зоне пешеходной доступности наблюдается в центральной части города.

Это подтверждается и соотношением передвижений пешком и на транспорте в различных зонах города (рис. 2).

Рис. 1. Кривые распределения трудовых передвижений. 1-трудовые передвижения; 2-нетрудовые передвижения; 3-всего передвижений.

Передвижения

Рис. 2. Кривые распределения передвижений пешком на транспорте. а) центральная зона; б) средняя; в) периферийная; 2) суммарно 1-передвижения на транспорте; 2-пешком; 3-суммарные.

Удельный все пешеходных передвижений, в которых, как правило, нетрудовые составляет большой объем, с удалением от центра города уменьшается, тем самым увеличивается коэффициент пользования транспортом.

Средневзвешенный по трем обследованным районам коэффициент пользования транспортом 0,58 (при изменении в пределах от 0,48 в центральной зоне до 0,71 в периферийной) завышен по сравнению с коэффициентом пользования транспортом в целом по городу. Это объясняется специфичностью выбранных районов обследования, расположенных вблизи магистралей и находящихся в более благоприятных условиях транспортного обслуживания, чем другие районы. Для объективной оценки работы городского пассажирского транспорта необходимы дополнительные обследования в других районах города.

В результате сопоставления коэффициентов пользования транспортом с различными целями не выявлены существенные различия (табл. 4).

Таблица 4.

Передвижения	Коэффициент пользования транспортом при данности передвижений, км							
	До 1	1-1,5	1,5-2	2-2,5	2,5-3	3-3,5	свыше 3,5	Средневзвешенный
Трудовые	0,17	0,50	0,84	0,95	0,97	0,99	1,0	0,58
Нетрудовые	0,24	0,54	0,80	0,92	0,96	0,98	1,0	0,58
Все передвижения	0,21	0,52	0,82	0,94	0,97	0,99	1,0	0,58

Основные городские пассажирские перевозки в Самарканде осуществляются автобусом. По проекту планировки намечается значительное расширение городской территории, что потребует коренного улучшения транспортных связей. Особое внимание должно быть уделено развитию трамвайных маршрутов, а также организации скоростных связей западной промышленной зоны с остальной частью города.

Исследование передвижения населения по городам различной величины и научное обобщение результатов обработки накопленных материалов по этим обследованиям позволит совершенствовать методику перспективных транспортных расчетов, применяемых в практике разработки генеральных планов развития городов и их транспортных систем.

1. Achildiev, R. M., & Ibragimova, S. I. (2023). BASIC METHODS FOR PROTECTING

THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE. PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION (SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL), 1(2), 690-694. (б.д.).

2. Anatoly Prokopets et al 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 2131 052021. (б.д.).

3. Bardakçı, BN (2022). An attempt at a smart approach to rebuild the neighborhood phenomenon (Master's thesis, Konya Technical University). (б.д.).

4. Cattivelli, V. (2021). Planning peri-urban areas at regional level: The experience of Lombardy and Emilia-Romagna (Italy). Land use policy, 103, 105282. (б.д.).

5. Hidirov, M. M., Eshatov, I. Q., & Mahmudova, F. (2021, June). Architectural and planning organization of agglomerational trade and service complexes in the uzbekistan. In E-Conference Globe (pp. 60-64). (б.д.).

6. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów

- naukowych recenzowanych. da, 6, 58-61. (б.д.).
7. Madiev, F. M., Karimova, Z. Z., & Khudayberdiev, A. (2023). Perfection of the Backbone Network of the Central Zone of in Samarkand. International Journal of Development and Public Policy. (б.д.).
8. Mikhaylov, A. S., Mikhaylova, A. A., Singh, V. K., & Hvalej, D. V. (2020). Knowledge geography for measuring the divergence in intellectual capital of Russia. Electronic Journal of Knowledge Management, 18(2), pp121-135. (n.d.).
9. Shodmonova, A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research, 2(3), 94-99. (б.д.).
10. Ziyatovich, C. F., Otaqulovna, M. C., & Aziza, Z. (2023). URBAN PLANS IN THE AREA OF SAMARKAND CITY. Gospodarka i Innowacje., 34, 205-209. (б.д.).

